

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАЛАРИ ЧЕГАРА ОЛДИ (ТРАНСЧЕГАРАВИЙ) ХУДУДЛАРИДА ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТА'СИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Аблямитов Шерзод Қурбон ўғли

Ўзбекистон Миллий Университети, Минтақавий иқтисодийот кафедраси мустақил
тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395194>

Аннотация: Мазкур тезисда Ўзбекистон ва Қозғистон Республикалари трансчегаравий ҳудудларида туризмнинг ривожланишига таъсир этувчи омиллар, уларнинг таҳлили каби масалаларга эътибор қаратилган. Бу икки мамлакатнинг туристик салоҳияти, туризмни ривожлантириши имкониятлари, икки мамлакат ўртасида амалга оширилаётган ислоҳатлар ҳақида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калим сўзлар: туризм, трансчегаравий туризм, табиий шароит, туристик объект, туристик коридор, инфратузилма.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется факторам, влияющим на развитие туризма в приграничных регионах Республики Узбекистан и Казахстан, их анализу. Приводятся мнения о туристическом потенциале этих двух стран, возможностях развития туризма, реформах, проводимых между двумя странами.

Ключевые слова: туризм, трансграничный туризм, природные условия, туристический объект, туристический коридор, инфраструктура.

Annotation: This article focuses on the factors influencing the development of tourism in the border regions of the Republic of Uzbekistan and Kazakhstan, their analysis. Opinions are given on the tourism potential of these two countries, tourism development opportunities, reforms carried out between the two countries.

Keywords: tourism, cross-border tourism, natural conditions, tourist site, tourist corridor, infrastructure.

КИРИШ

Ушбу тезис чегара ҳудудларида туризмни ривожлантиришнинг ўрганиш ва назарий жиҳатлари кўриб чиқилади. Иш чегара ҳудудларида туризм соҳасидаги географик тадқиқотларнинг асосий йўналишларини аниқлашга қаратилган. Унинг илмий аҳамияти чегарадош ҳудудлар ва туризмнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётдаги ўрни ҳақидаги маҳаллий ва хорижий адабиётларни ўрганишдадир.

Туризмни ривожлантиришда чегараларнинг роли ҳақидаги биринчи тадқиқот 1970-йилларнинг охирида хорижда нашр этилган. Д. Матцнеттера «Границы и туризм: фундаментальные связи» асарида келтирилган. Унда муаллиф туристик объектлар ва зоналарни чегараларга нисбатан

- ✚ чегара бир-биридан анча узоқда жойлашган иккита туристик ҳудуд ўртасидан ўтади;
- ✚ туристик зона чегарага туташ, лекин фақат бир томонда;
- ✚ чегара туристик зонадан ўтади ёки туристик зоналар чегарага ҳар икки томондан

туташган бўлади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ушбу тадқиқот мавзуси 2000-йилларда кенгроқ ривожланди. Америкалик олим Д.Тимоти Д. Матцнеттернинг ёндашувидан фойдаланиб, ўзининг “Туризм ва сиёсий чегаралар” монографиясида чегаралар ва туризм ўртасидаги ўзаро таъсирнинг уч турини аниқлади: чегара тўсиқ сифатида, туристик мақсад ва туристик ландшафтнинг модификаторидир.

Бугунги кунда баъзи бир институтчионал тўсиқлар трансчегаравий туризм минтақалари ривожланишига жиддий тўсиқ бўлмоқда. Чегаралар чегара режимига ва сайёҳлар учун кириш тартибларининг қатъийлигига қараб таснифланади. Мамлакатимизда ҳам давлат чегараси атрофи ҳудудлари жозибадорлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Трансчегаравий туризм бутун дунёда иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳамкорликнинг фаол ривожланаётган туридир. Бу туризм инфратузилмасини ривожлантириш, чегара ҳудудларида трансчегаравий туризм йўналишларни ташкил этиш ва амалга оширишга асосланган туризм фаолиятининг алоҳида туридир. Иқтисодий фаолиятнинг бу тури халқаро муносабатларни ривожлантириш ва иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Трансчегаравий туризм чегараларнинг жойлашуви ва функцияларидаги ўзгаришларга жуда сезгир. Янги чегаранинг пайдо бўлиши (ёки мавжуд чегаранинг ёпилиши) мавжуд туристик алоқаларни бузади ва унда жиддий ўзгаришларга олиб келади. Чегаралардаги тартиб, мамлакатлар ўртасидаги расмий муносабатни яхши йўлга қўйилганлиги товарлар ва одамларнинг ҳаракатланишини рағбатлантиради, чегарага яқин шаҳар, қишлоқлар аҳолисини турмуш даражасига таъсир ўтказди.

Чегара ҳудудларида замонавий туризмнинг асосий шакллари қуйидагилардан иборат:

- харид қилиш;
- гастронимик туризм;
- ўйин-кулги;
- соғломлаштириш туризми;
- экологик туризм;
- маданий-ма'рифий туризм;
- тадбирлар туризми.

“Чегара ҳудуди” тушунчаси бу ҳудудга давлат чегарасининг сезиларли даражада таъсир этишини назарда тутди. Чегара ҳудудларнинг ўзига хослиги шундаки, давлатнинг ташқи чегараларига алоҳида муносабати туфайли бу ҳудудларнинг ривожланишига геосиёсат, геоиқтисодиёт ва хавфсизлик билан боғлиқ омиллар узвий боғлиқликда таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, транзит айрим чегара ҳудудлари иқтисодиёти учун катта аҳамият касб этади.

Умуман олганда, чегара ҳудудини қўшни давлатларнинг реал ёки потенциал ўзаро таъсири хусусиятларига эга ҳудуд сифатида ажратиш мумкин. Бундай хусусиятлар турли ҳудудий даражаларда намоён бўлади. Тўғридан-тўғри давлат чегараси яқинида, қоида тариқасида, ҳар икки томонда чегарани кўриқлаш, уни ажратиш ва давлатлараро муносабатлар функцияларини бажарадиган тузилмалар - божхона ва транспорт тузилмалари тузилади. Бу барча боғланишларнинг комбинатсияси чегара

инфратузилмаси деб аталади. Давлат чегарасидан ўнлаб километр узокликда жойлашган ҳудудда ташқи иқтисодий ҳамкорликнинг турли тузилмалари жойлашган (ёки жойлашиши мумкин): қўшма корхоналар, савдо марказлари, сайёҳлик компаниялари, биринчи навбатда, қўшни давлатнинг чегарадош ҳудудлари билан ўзаро муносабатларга йўналтирилган.

Ўзбекистон ва Қозоғистон чегара ҳудудларида туризмнинг ривожланиши ва фаолиятига таъсир қилувчи ташқи ва ички омиллар мавжуд. Бу соҳада жуда кўп олимлар тадқиқот олиб бормоқдалар. Бундай тадқиқотларнинг натижалари мамлакатларнинг чегарадош ҳудудларида туризмни ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш имкониятини беради.

Чегара ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир этувчи омиллар:

Географик жойлашуви. Чегара ҳудудининг географик жойлашуви, унинг давлат чегарасига ва шунга мос равишда хорижий давлатга яқинлиги - 1,5-2 соатлик йўл бўлиб тахминан 100 км гача. Шу муносабат билан давлат чегарасига туташ ландшафти ва ривожланиши ҳар қандай турдаги ҳар қандай ҳудуд чегара ҳудуди ҳисобланади. Аммо бугунги кунда чегара олди ҳудуди қанча километргача бўлиши ҳақида маълум бир меъёр ишлаб чиқилмаган.

Сиёсий омиллар. Давлатлар ўртасидаги муносабатларнинг барқарорлиги, чегаралар режими чегара туризмнинг ривожланишидаги сиёсий омилларни белгилайди. XX аср охири XXI аср бошидаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, қўшни давлатлар билан ўзаро муносабатларининг табиатига таъсир кўрсатди, давлатлар ўртасида сифат жиҳатидан янги сиёсий, иқтисодий ва маданий мулоқотни қуриш учун асос яратди.

Транспорт ва логистика омиллари. Трансчегаравий транспорт-логистика инфратузилмасида давлат чегараси орқали халқаро ўтказиш пунктлари мавжудлиги (қўпинча турли транспорт турлари учун) катта аҳамиятга эга.

Инфратузилма омили. Туризм инфратузилмасининг ривожланиш даражасини билдирувчи омил (озик-овқат; дам олиш; туристик- хизматлар) минтақавий туризм бизнеси фаолияти самарадорлигида асосий рол ўйнайди.

Иқтисодий омиллар. Чегара ҳудуди ресурслари ва салоҳиятидан, жумладан:

- турли хил табиий ресурслар – ер, ўрмон, сув, рекреация ва бошқалардан кенг фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги;

-кооперациянинг турли шаклларига аҳолини бир давлат чегарасидан бошқа давлат чегарасигача ва аксинча жалб қилиш имконияти;

-халқаро ҳамкорликнинг турли шаклларига, шу жумладан чегара ҳудуди аҳолисининг салмоқли қисмини (50% гача ва ундан ортиқ) ташқи иқтисодий фаолиятга жалб қилиш;

-икки давлат бозорларидан чегарага туташ ҳудудлар доирасида кенг фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги.

Социал-маданий омиллар. Икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг ривожланиши халқлар ўртасидаги ижтимоий-маданий ҳамкорликни мустаҳкамлайди. Тарихан шаклланган яхши қўшничилик, қариндош уруғчилик, маданиятнинг бирлиги трансчегаравий туризмни ривожланишига катта ҳисса қўшади

Энг муҳим омиллардан яна бири тилнинг ўхшашлигидир. Қўшни халқларнинг миллий қадриятлари ва урф – одатлари, диний келиб чиқиши ҳам ўзбек ва қозоқ халқлари ўртасида умумий тарихга ва ўхшашликка эга. Бу икки халқнинг қадриятлари ва урф - одатларидаги ўхшашлик турли хил маросимларада, байрамларда, оила куриш масалаларида муҳим рўл ўйнайди. Бундан ташқари диний келиб чиқишининг бир хиллиги ҳам аҳамиятлидир.

Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида тарнсчегаравий туризмни ривожланиши натижасида икки давлатнинг чегара ҳудудида хизмат кўрсатиш соҳаси, қишлоқ хўжалиги, транспорт, алоқа, савдо ва умумий овқатланиш ривожланади. Янги автомобил йўлларини куриш ва реконструкция қилишга, шаҳарлар ва аҳоли пунктларини ободонлаштиришга эътибор қаратилади. Миллий хунармандчилик ривожланади миллий анъаналар акс этган сувенирлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.

Чегаранинг ҳар икки томонида бир хил миллат вакилларининг яшаши трансчегаравий туризмнинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи энг йирик омиллардан бири ҳисобланади. Чунки бундай ҳолатларда қариндошлар ўртасида қатнов юқори кўрсаткичга эга бўлади. Ўзбекистоннинг Қозоғистонга чегара ҳудудларида қозоқ миллат вакилларининг яшаши ёки бўлмасам бунинг акси, Қозоғистоннинг жанубий қисмларида ўзбек миллатларининг катта ҳажмда яшаши бу икки давлат ўртасида аҳоли қатновининг ошишига сабаб бўлади. Масалан, биргина 2023 йилнинг январь-декабрь ойларида Ўзбекистонга келган чет эл фуқароларининг **5 561,1** минг киши (жами ташриф буюрганларнинг 83,9 % и) қариндошларни йўқлаш мақсадида келган. Бу кўрсаткич 2022 – йилда 4 657,6 минг киши (жами ташриф буюрганларнинг 89 % и) га тенг бўлган.

Мамлакатимизга 2019 – 2023 – йиллар оралиғида ушбу икки мамлакат ўртасида фуқаролар ташрифининг ўзгариш динамикаси қуйидагича:

1-жадвал¹

Йиллар	2019	2020	2021	2022	2023
Ўзбекистон Республикасига Қозоғистон Республикаси-дан ташриф буюрган фуқаролар сони	2 261 094	424 119	565 334	1 551 138	1 333 333
Ўзбекистон Республикаси-дан Қозоғистон Республикасига сафар қилган фуқаролар сони	2 912 516	520 293	3 010 68	1 001 331	744 089

2023 – йил ҳолатига кўра Ўзбекистон Республикасига туристик мақсадларда келган чет эл фуқароларининг жами сони 6 626,3 минг киши бўлиб, шундан 1 333,3 минг киши (жами келганларнинг 20,1 % и) Қозоғистон Республикасидан ташриф буюрган. Нафақат Қозоғистон Республикасидан Ўзбекистонга, балки мамлакатимиздан ҳам кўшни Қозоғистонга аҳолининг турли мақсадларда чиқиши юқори кўрсаткичларга эга. 2023 – йил ҳолатига кўра, чет элга кетган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг 15,5 % и (744,1 минг киши) Қозоғистон Республикасига кетган.²

Демак, бу икки кўшни давлат орасида аҳоли қатнови мана шундай юқори даражада экан, ҳар иккала мамлакат учун ҳам трансчегаравий ҳудудларда туризмни, инфратузилмаларни янада ривожлантириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ҳар икки мамлакатдаги сиёсий вазиятнинг барқарорлиги, турли хил сиёсий низолардан холи эканлиги ҳам туризмнинг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади. Чунки уруш бўлаётган, сиёсий вазият оғир бўлган ҳудудлар сайёҳлар учун қулай жой ҳисобланмайди. Мамлакат қанчалик тинч ва осойишта бўлса, унга ташриф буюрувчилар сони ҳам шунча кўп бўлади.

Сўнги йилларда Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикалари ўртасида туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда трансчегаравий туризмни икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг янги йўналиши сифатида эътироф этишимиз мумкин. Бунинг мисолини сўнги йилларда мамлакатлар ўртасидаги янги келишувлар, расмий вакилларининг учрашувлари, янги имзоланган қарорларда кўришимиз мумкин.

Чунки, туризм йўналишининг ривожланиши иқтисодиётларнинг ўсиши, аҳоли даромад манбаалари ошишига, ишсизликни камайтиришга, аҳоли турмуш тарзини яхшиланишига бевосита хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Abduvohidov S., Qutlimurotov F. Turizm iqtisodi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2010. – 160 b.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

2. Boltabaev M.R., Tuxliyev I.S., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Turizm. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2018.
3. Pardayev A, Norchayev A. Xalqaro turizm. Darslik. - T.: TDIU, 2010, - 320 b.
4. Д.К. Нарзуллаева, А.Норчаев. “Халқаро туризм”. Ўқув қолланма. – Т.: ТДИУ, 2011.
5. Q.A.Alimov, F.S.Qutlimurotov, E.T.Rabbimov. Turizm infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. T.: TDIU, 2011.

Internet saytlari:

1. www.stat.uz
2. www.lex.uz
3. www.kun.uz
4. <https://cyberleninka.ru/>